

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAKTERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна,
преподаватель кафедры
«Теоретические аспекты английского языка 1»,
Узбекский государственный университет мировых языков
nadirchik16@gmail.com

РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038325>

АННОТАЦИЯ

Настоящая статья посвящена анализу эвфемистической репрезентации концептосферы “war” в публицистике, так как вербализация данного концепта во многих случаях происходит на основе эвфемизмов. По выявленным нами данным, концепт “war” ассоциируется с такими концептами, как death, defeat, destruction, prison. Совокупность всех этих концептов создает концептосферу, которая продемонстрирована в диаграмме. В газетных статьях эвфемизмы выполняют такие функции, как минимизация проблемы в социальной или политической сфере во избежание конфликта; стремление завуалировать действие, нарушающее права человека, желание избежать оскорбления субъекта с более низким социальным статусом; смягчение отрицательного или нежелательного значения (камуфлирующая функция); намеренное искажение информации о реальных событиях и фактах; выражение насмешливо-иронического отношения; нейтрализация истинного смысла прямых наименований, нежелательных по политическим или этическим соображениям.

Для нашего исследования были выбраны газетные статьи со времен Второй мировой войны, а также одна статья, опубликованная в 1914 году.

Ключевые слова: концепт, концептосфера, эвфемизм, публицистика, war, death, destruction, defeat, prison, смягчение, заблуждение, ирония, нейтрализация.

Abulkasimova Nodira Mirzakarimovna,
teacher of the department of
“Theoretical aspects of English language 1”,
Uzbek state world languages university
nadirchik16@gmail.com

THE ROLE OF EUPHEMISMS IN THE REPRESENTATION OF THE CONCEPT “WAR”

ABSTRACT

This article is devoted to the analysis of the euphemistic representation of the concept of “war” in newspaper articles, since the verbalization of this concept in many cases occurs on the basis of euphemisms. According to the data we have identified, the concept of “war” is associated with such concepts as death, destruction, defeat, prison. The combination of all these concepts creates the

concept sphere, which is demonstrated in the diagram. In newspaper articles euphemisms have such functions as minimizing problems in social and political spheres in order to avoid conflicts; disguising an action that violates human rights, avoiding insulting a subject with a lower social status; mitigation of a negative or unwanted value (camouflage function); deliberate distortion of information about real events and facts; expression of a mockingly ironic attitude; neutralization of the true meaning of direct names that are undesirable for political or ethical reasons.

Key words: concept, concept sphere, euphemism, journalism, war, death, destruction, defeat, prison, mitigation, delusion, irony, neutralization.

Abulkasimova Nodira Mirzakarimovna,

“Ingliz tili nazariy aspektlari 1” kafedrası o’qıtuvchısı,
O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti
nadirchik16@gmail.com

"WAR" KONSEPTINI IFODALASHDA EVFEMIZMLARNING GAZETA MAQOLALARIDAGI ROLI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola "war" tushunchasining evfemistik ko'rinishini publitsistik matnda ko'rib chiqishga bag'ishlangan, chunki bu kontseptning og'zaki nutqi ko'p hollarda evfemizm asosida yuzaga keladi. Biz aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, "war" tushunchasi death, destruction, defeat, prison kabi tushunchalar bilan bog'liqdir. Ushbu tushunchalarning birlashishi kontseptosferani yaratadi, bu diagrammada ko'rsatilgan. Gazeta maqolalarida evfemizmlar konfliktdan qochish uchun ijtimoiy yoki siyosiy sohadagi muammoni minimallashtirish; inson huquqlarini buzuvchi xatti-harakatni yashirish istagi, ijtimoiy mavqei pastroq sub'ektni haqorat qilishdan qochish istagi; salbiy yoki qiymatni yumshatish (kamuflyaj funktsiyasi); real voqealar va faktlar haqidagi ma'lumotlarni ataylab buzib ko'rsatish; istehzoli munosabatni ifodalash; siyosiy yoki axloqiy sabablarga ko'ra istalmagan to'g'ridan-to'g'ri nomlarning haqiqiy ma'nosini neytrallash kabi funktsiyalarni bajaradi. Bizning tadqiqotimiz uchun Ikkinchi Jahon urushi davridagi gazeta maqolalari, shuningdek, 1914 yilda nashr etilgan bitta maqola tanlangan.

Kalit so'zlar: kontsept, kontseptosfera, evfemizm, jurnalistika, urush, o'lim, halokat, mag'lubiyat, qamoq, yumshatish, aldash, kinoya, neytrallash.

В настоящее время понятия «картина мира» и «концептосфера» являются фундаментальными в когнитивной лингвистике. Мнения исследователей по поводу данных понятий варьируются.

Согласно М. Н. Эпштейн, «Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким образом картиной. Этим занимается художник, поэт, теоретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый по-своему. На эту картину и ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни...» (Эпштейн, 1976).

По мнению А.Я. Гуревич, различные цивилизации и социумы воспринимают мир по-своему (Гуревич, 1972). А. Н. Леонтьева считает, что «существует особое пятое квазиизмерение, в котором представлена человеку окружающая его действительность: Это - «смысловое поле», система значений. Тогда картина мира - это система образов (Леонтьева, 1979).

Таким образом, картина — мира- это модель мира, сформированная в представлении человека на протяжении его жизни. Так как наше представление тесно связано с языком, на котором мы общаемся, некоторые ученые сопоставляют картину мира и языковую картину мира.

Е.С. Кубрякова утверждает, что картина мира - то, каким себе рисует мир человек в своей воображении, - феномен более сложный, чем языковая картина мира, т.е. та часть

концептуального мира человека, которая имеет «привязку» к языку и преломлена через языковые формы (Кубрякова, 1999).

В.А. Маслова к своей книге «Когнитивная лингвистика» пишет: «Концептуальные картины мира у разных людей одинаковы, ибо человеческое мышление едино. Национальные языковые картины мира - это просто иное их «расцветивание» (Маслова, 2004).

Как отмечалось выше, концептуальная картина мира часто применяется вместе с таким термином, как «концептосфера», определение которому пытались дать такие лингвисты, как Д.С. Лихачев, В.В. Гуревич, Ю.С. Степанов, В.Ф. Миллер и др.

Интересным представляется определение, данное Д.С.Лихачевой, которая утверждает, что концептосфера- это целостное и структурированное пространство, образованное совокупностью концептов (Лихачева, 1993). Однако, Ю.С. Степанов считает данное понятие не концептосферой, а лишь концептуальной областью (Степанов, 1997).

По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, «Концептосфера – область мыслительных образов, представляющих собой структурированное знание людей» (Степанов, Попова, 2007).

Ниже мы рассмотрим эвфемистическую репрезентацию концептосферы “war” в публицистике, так как вербализация данного концепта во многих случаях происходит на основе эвфемизмов.

В газетных статьях эвфемизмы выполняют такие функции, как минимизация проблемы в социальной или политической сфере во избежание конфликта; стремление завуалировать действие, нарушающее права человека, желание избежать оскорбления субъекта с более низким социальным статусом; смягчение отрицательного или нежелательного значения (камуфлирующая функция); намеренное искажение информации о реальных событиях и фактах; выражение насмешливо-иронического отношения; нейтрализация истинного смысла прямых наименований, нежелательных по политическим или этическим соображениям.

Для нашего исследования были выбраны газетные статьи со времен Второй мировой войны, а также одна статья, опубликованная в 1914 году.

Концепт “war” ассоциируется с такими концептами, как death, defeat, destruction, prison которые проявляют индивидуально авторскую картину мира. Совокупность всех этих концептов создает концептосферу, которая продемонстрирована в следующей диаграмме.

Ниже представлены несколько примеров, в которых использован концепт “war”, выраженный завуалированными эвфемистическими фразами. В первом примере данный концепт заменен синтаксическим комплексом.

It is feared that the Sarajevo tragedy will **still further embitter the none too friendly relations** existing between Austria and Servia (The Toronto Daily, June 1914).

В данном примере политологи предполагали, что недружественные отношения между этими двумя странами могут ухудшиться после случившейся трагедии.

Частичный анализ явления эвфемии для выявления исходного концепта в данном предложении невозможен, так как не передаст смысл предполагаемого концепта “war”. Так, например, none too friendly relations может означать “hate” или “enmity”. В то время как too friendly имеет положительный смысл, embitter и отрицательная частица “none” придают негативный оттенок. А наречие степени “further” усиливает этот эффект. Данный эвфемизм в предложении выполняет такие функции как смягчение исходной номинации с ироническим эффектом.

Подобный эвфемизм, где речь идет о предстоящей войне можно увидеть и в примере ниже, в котором данный эвфемизм выполняет такую функцию, как намеренно исказить информацию о реальных событиях или фактах. В данном контексте публикация комментирует происшедшее.

Assasination of Franz may bring **“gravest danger” to the peace** of Europe (The Age, 30 June 1914).

Эвфемистическая номинация “gravest danger to piece” выражена таким стилистическим приемом как эпитет, в превосходной степени прилагательного.

В следующем примере в роли эвфемизма выступает терминология военной сферы, выполняющая функцию смягчения отрицательного или нежелательного значения. Речь идет об отборе мужчин в вооруженные силы США, несмотря на то, что официально не участвовала на войне, но решила принять меры предосторожности.

United states begin drafting men for **service in the armed forces**; 16 400 000 men registered (The New York Times, June 1945).

Выражение “service in the armed forces” часто употребляется для обозначения вооруженных сил определенной страны. Данное словосочетание нейтрализует восприятие новостей о том, что миллионы людей были отправлены на войну, так как служение в армии не ассоциируется такими негативными явлениями, как смерть или ранение.

В следующем контексте, где говорится о собрании, устроенном Президентом Рузвельтом с целью объявления войны Японии, эвфемизация наблюдается за счет политического термина “campaign”, контекстуальный смысл которого не каждому будет понятен. В этом примере эвфемизм функционирует для нейтрализации истинного смысла прямого наименования, нежелательного по политическим соображениям.

The President stated that he had called the meeting for the purpose of informing himself with the details of the **campaign** against Japan (The New York Times, June 1945).

В словаре Collins была найдена следующая дефиниция этого слова: “planned set of activities that people carry out in order to achieve something”.

В примере ниже приведена речь Адольфа Гитлера, в котором он пытается перекинуть вину за оккупацию Польши на самих поляков. Эвфемистическая замена, выполняющая функцию намеренного искажения информации о реальных событиях или фактах, наблюдается таким стилистическим приемом, как олицетворение.

“The Polish state has rejected my efforts to establish neighborly relations, and instead **has appealed to weapons**” said Hitler (Sunday Mail, September 1939).

Это словосочетание относится к разряду эвфемистических наименований, так как оно вуалирует единицу речи, которая может вызвать у реципиента негативные эмоции.

Интерес для анализа представляет следующее предложение, в котором Гитлер высказывается по поводу капитуляции.

“I will not appeal to foreign help in **this fateful hour**” said Hitler (The New York Times, 1945).

В основе эвфемистического наименования в данном предложении лежит эпитет, подчеркивающий субъективное мнение говорящего о войне. Очевидно, что цель, которую

преследует Гитлер в этом контексте- воспитание чувства патриотизма, также проиллюстрировать свою мощь и ответственность перед народом. Данный эвфемизм выполняет камуфлирующую функцию.

Военные действия и их последствия вызвали появление эвфемизмов, которые успешно вуалируют тему смерти. Смерти избежать, особенно если речь идет о военных действиях невозможно, но можно избежать прямого упоминания о ней. Ниже проиллюстрированы несколько примеров.

At least 40 000 000 men, women and children **were casualties** from this global war fired by Hitler (The New York Times, February 1989).

В данном контексте, говоря о последствиях Второй мировой войны, коммуникатор избегает прямой номинации негативного явления смерти и использует эвфемистическую номинацию “were casualties” вместо “were killed”. Подобная эвфемизация наблюдается и в следующем примере.

Austrian aeroplanes have bombarded Udine, there were **several casualties** (Daily News, September 1943).

В выше приведенных двух примерах эвфемизм “casualty” выполняет такую функцию, как смягчение отрицательного или нежелательного значения.

В словаре Merriam Webster дается следующее определение данному слову: the word “casualty” from the French “casualite” – someone or something responsible for a result. Данное слово является одним из наиболее употребляемых эвфемизмов в военной сфере.

Нам известно, что смерть эрцгерцога австрийского послужила формальным поводом для начала Первой мировой войны. Он был убит сербским студентом, входившим в состав террористической группировки. Ниже рассмотрим несколько примеров изъятых из одного выпуска газеты The New York Times 1914 года.

1. The first **attempt against archduke** occurred just outside the “Girls” High school (The New York Times, June 1914).
2. **The fatal shooting** was the second attempt upon the lives of couple (The New York Times, June 1914).
3. Martial law was proclaimed today both in the city and the district of Sarajevo in consequence of **the assassination** yesterday of Archduke Franz Ferdinandan dDuches Hohenberg (The New York Times, June 1914).
4. Neither the Archduke nor the Dutches **gave any sign of life** (The New York Times, June 1914).
5. Officials declared that after Ferdinand received Gavrio Prinzep’s bullets through neck and as he lay in the arms of his wound wife, he **immediately expired** (The New York Times, June 1914).
6. Indication from the scene of the tragedy show that **it was engineered** by persons possessing more mature organizing ability (The New York Times, June 1914).

В первом примере под “attempt against” подразумевается “attempt to kill”. Для того, чтобы правильно понять данный эвфемизм, реципиент должен быть в курсе событий или хотя бы прочесть контекст, так как “attempt” может употребляться в различных целях. Целью употребления данного эвфемизма является стремление скрыть остроту проблемы или преуменьшить ее.

Рассмотрим специфику формирования и функционирования эвфемизма к концепту “death” во втором примере. Денотативное значение слова “fatal” – «несчастный». С целью избегания прямого наименования слова «смертельный» было подобрано данное эвфемистическое наименование, которое является словом латинского происхождения. “Fatal” нейтрализует слово- табу “death”.

В ходе нашего исследования мы наткнулись на слово “assassination”, считающийся синонимом выражения “attempt against”. Данный эвфемизм впервые был употреблен У. Шекспиром и имеет персидское происхождение “hashashin- mercenary assassination known for

suicide attacks on VIPs” и в этом контексте выполняет такую функцию, как стремление завуалировать действие, нарушающее права человека.

В четвертом примере эвфемистический эффект переименования образован посредством литоты, которая основана на обращении к антонимам исходной номинации, характеризующийся положительной коннотацией. Литота снижает степень категоричности высказываний, следовательно, нейтрализует негативные признаки исходного концепта по политическим или этическим соображениям.

В публицистическом стиле мотивом для замены темы смерти часто является тактичность. В связи с этим, в качестве эвфемистической замены часто выступают лексические единицы, принадлежащие к художественному стилю. В пятом и шестом примерах в качестве эвфемистической номинации для глагола “die” выступают стилистически маркированные лексические единицы “expire” и “engineer”. В этих примерах смягчающий эффект высказывания дополняется ироническим эффектом, так как денотативное значение “expire”- «просроченный», “engineer”- «оборудовать».

В газетных статьях во времена Второй мировой войны журналисты часто употребляли слова и выражения, относящиеся к вокабуляру холокоста. В следующих двух примерах мы рассмотрим контекстуальное значение таких слов, как “exterminate, liquidated”, заменяющих денотативное наименование темы смерти и выполняющих камуфлирующую функцию исходного концепта. В первом примере речь идет об Альберте Ганценмюллере- политический деятель, сыгравший ключевую роль в уничтожении евреев. Во втором примере подразумевается уничтожение пленных евреев, которые работали в газовых камерах. В итоге и сами подвергались к смертной казни со стороны фашистов.

Ganzenmuller’s special contribution to these migrations was his invention of the railroad gas chambers to **exterminate Jews** (oldmagazinearticles.com).

Once a year the women who were forced to work in the gas chamber and the crematorium were themselves **liquidated** (The Daily Gerald, March 1945).

В словаре Merriem Webster дается следующее определение слову “exterminate”: “ the Latin word “exterminate” was formed from the prefix ex- ("out of" or "outside") and "terminus" ("boundary"). Not much more than a century after its introduction to English, "exterminate" came to denote destroying or utterly putting an end to something. Хотим обратить ваше внимание на употребление неопределенного местоимения “something”. Это еще один пример тому, что фашистская армия не воспринимала евреев как людей.

Во втором примере слово “liquidated” имеет латинское происхождение и чаще встречается в сфере производства и экономики. В когнитивии создается такой образ, что люди- это ненужный товар.

Еще одним примером, представляющий интерес для анализа является следующее, в котором немецкий писатель Твидо Кнопп говорит о том, как в документах назывались убитые солдаты.

Guido Knopp, the German co- producer, said fallen soldiers of both sides pictured in the documentary “**are anonymous victims of a war**”. (The Sunday Mail, November 1989).

В этом примере можно заметить две фразы, которые являются эвфемистическими номинациями концепта “death”. В первом случае эвфемистическое выражение образовано посредством ориентационной метафоры, то есть, жизнь представляется неким пространством, за пределами которого существует «не жизнь». «Падшие солдаты» переходят в мир иной, тогда как живые «стоят на ногах». Во втором случае выделяются признаки мертвых солдат с помощью метонимии- они были жертвами и анонимами. В обоих случаях эвфемизмы маскируют табуированный концепт.

В следующем примере выражение “shortening lives” выполняет такие функции как снижение негативного оттенка посредством придания иронического эффекта, которую можно рассматривать как ориентационную метафору. В данном контексте не придается значение жизни людей как к чему-то ценному.

No matter what German propaganda shouts, people have ceased to believe that “elastic warfare requires **the shortening of our lives**” (The Daily Telegraph, 1944).

В 1944 году немецкая армия значительно ослабла и ходили слухи, что скоро придется капитулировать. Люди перестали верить в победу, и несмотря на пропагандистские действия со стороны фашистов, они не проявляли солидарности.

Подобное выражение можно увидеть и в следующем примере, в котором не придается значение понятию «жизнь», в следствие которого в представлении появляется образ, что очистили деревню от пыли, мусора и т.п. Однако, предлог “out” сигнализирует о том, что под этим фразовым глаголом подразумевается что- то негативное. Данный эвфемизм выполняет камуфлирующую функцию с ироническим эффектом.

60% of Hiroshima **wiped out** by atomic bomb (The Arizona Daily Star, August 1945).

Анализ языкового материала показывает, что в публицистике периода Второй мировой войны эвфемизации часто подвергался концепт “defeat”. Ниже мы попытаемся проанализировать каждый из них.

Приведенный ниже пример интересен тем, что, говоря о войне говорящий употребляет существительное “game” вместо “war”.

Common sense tells them it is clearer each passing day that **the game is lost** (The Daily Telegraph, December 1944).

В значении существительного “war” лежит событие, которое способствует смерти людей. В процессе эвфемистического переименования происходит референциальный сдвиг, который нейтрализует отрицательную оценку, так как игра- это что- то веселое, доставляющее удовольствие и никак не ассоциируется с темой смерти. Функцией данного эвфемизма является стремление завуалировать действие во избежание оскорбления.

Рассмотрим формирование явления эвфемии в следующем примере, в котором выполняется та же функция.

We must accept **this burden** and stand loyally by the obligations we have undertaken (The Morning Bulletin, May 1945).

В этом контексте эвфемизация наблюдается за счет прономинализации. Указательное местоимение подчеркивает исходный концепт, но избегает его прямого наименования. В своей речи по радио министр иностранных дел Германии Людвиг Шверин фон Крозиг пытается снять с себя ответственность и вину за поражение.

В следующем примере слово “capitulation” является военным термином и часто употребляется для маскирования поражения в ходе военных действий.

M. Reynaud strongly condemned **the capitulation** (The New York Times, June 1940).

Данное слово является Латинского происхождения и первоначальный смысл – соглашение. Однако, очевидно, что соглашения подписываются в согласии обеих сторон и имеет положительные ассоциации (соглашение о мире, экономическое соглашение и т.д.). Но начиная с 17 века оно употребляется как военный эвфемизм и выполняет функцию смягчения ситуации и скрытия позорного состояния пораженной стороны.

В следующем примере концепт “defeat” подается процессу эвфемизации за счет еще одного военного термина “surrender”.

The Greatest war in the history ended today with **the unconditional surrender of Germany** (The New York Times, May 1945).

Данное словосочетание имеет следующую дефиницию:” An **unconditional surrender** is a surrender in which no guarantees are given to the surrendering party. It is often demanded with the threat of complete destruction, extermination or annihilation or simply put with the threat of erasing one completely as the only alternative”. Следует отметить, что эвфемизация наблюдается благодаря лексическому средству снижения степени выраженности негативного признака посредством префикса “un”, которая выполняет функцию желания избежать оскорбления субъекта.

Большая часть эвфемизмов, найденных в газетных статьях приходится на замену концепта “destruction”, которое является близким по смыслу с концептом “death”.

Рассмотрим анализ эвфемизма “neutralize”, заменяющий концепт “destruction”, функцией которого является завуалировать истинного смысла концепта, нежелательного по политическим соображениям.

This audacious operation, designed to **neutralize** the pacific fleet is one blow succeeded in sinking 4 battle ships (The Evening Times, December 1941).

7 декабря 1941 года произошла внезапная атака подводных сил японского флота на американские вооруженные силы, находившиеся на военно-морской базе в Перл-Харборе. В данном контексте речь идет о потопленных японских кораблях и эвфемистическое наименование образовано посредством заимствованного с французского языка слова, которое означает «не оказывающий никакого действия». Чаще всего слово встречается в таких сферах, как наука, политика. Но в военном контексте слово употребляется как глагол. Хотя и маскирует исходный концепт, чувствуется негативный оттенок «заставил нейтрализоваться». То есть государство не само нейтрализуется, а его заставили, применив силы.

В следующем примере, в котором слово “destruction” заменяется самими фашистами эвфемистической заменой, выполняет ту же самую функцию

Minutes of this Berlin conference record in cold type the plan to put Jews in work camps and literally work them to death, or as the Nazi record put it “**fall out through natural diminution**”. (The New York Times, January 1942).

20 января 1942 года в Берлине проводилась конференция Ванзе при участии 5 представителей нацистской Германии и органов СС с целью «окончательного решения еврейского вопроса».

Словосочетание репрезентирует концепт «уничтожение». Эвфемистический эффект в данном случае достигается за счет высвечивания такой характеристики, как “natural diminution”, при этом происходит нейтрализация таких негативных концептуальных характеристик, как “kill, destroy”, то есть именно тех характеристик, которыми была обусловлена негативная коннотация исходной номинации. Словом, намекающим на негатив, является слово “work”, то есть оно сигнализирует о том, что нацисты заставляли работать заключенных до смерти.

В следующем примере, в котором президент США Рузвельт обращается к своему народу, эвфемизация наблюдается за счет сужения концептуального содержания.

The forces of free civilizations must be concentrated with terrific power against Japan to **hasten the downfall** of that barbarous country (Philadelphia Inquirer, July 1945).

В данном примере эвфемистический эффект достигается за счет выделения специфических характеристик, которые позволяют отвлечь внимание от негативных содержательных компонентов исходного концепта. Данный эвфемизм выполняет такую функцию, как скрыть масштабы негативного явления. В результате эвфемистической замены высвечивается такая характеристика как “Japan will be unable to oppose”.

В следующем примере эвфемизация достигается за счет грамматического снижения выраженности негативного признака на морфологическом уровне, в котором выполняется камуфлирующая функция.

The Japanese Navy, if any still exists, **will be completely powerless** (Reno Gazette- Journal, August 1945).

Речь идет о состоянии Японии после бомбардировки в Хиросима и Нагасаки.

В приведенном примере эвфемистическое выражение использовано в качестве средства репрезентации концепта “destroyed”. Япония являлась могущественной страной во время Второй мировой войны. Однако, за счет отрицательного суффикса “less” делается акцент, что эта сила теряется, а наречие степени “completely” еще больше усиливает сказанное.

Еще одним примером, представляющий интерес для анализа является следующее, в котором наблюдается та же функция.

“If they do not accept our terms” said President Truman “they may expect **a rain of ruin from the air**” (Philadelphia Inquirer, July 1945).

В данном контексте Президент США Труман предупреждает Японское правительство об атомной бомбе, направленной в Хиросима. Однако, он не говорит об этом открытым текстом.

В следующем примере эвфемистическое выражение, которое вуалирует действие, нарушающее нормы, репрезентует концепт “destroying”.

Our air and sea power has already greatly **reduced movement of Japan** shipping south of Korea (The Morning Call, June 1945).

Президент Рузвельт 18 июня 1945 года созвал собрание, в котором объявил об ослаблении японских вооруженных сил. В результате эвфемистического переименования происходит нейтрализация таких негативных характеристик исходного концепта, как “bombing, killing” посредством генерализации концептуального содержания. На языковом уровне генерализация достигается за счет обращений к номинации с широкой семантикой (reduced- making something less in size or amount). А наречие степени “greatly” усиливает высказывание.

В газетных статьях военного периода явлению эвфемизации часто придавался концепт “prison”. Следующее словосочетание принадлежит вокабулярии фашистской армии.

For the inmates of this notorious **concentration camp** liberation has meant little (Daily Telegraph, September 1942).

Данный эвфемизм смягчает отрицательное или нежелательное значение. Первоначально словосочетание имело положительную коннотацию. В 1895 году во время войны за независимость Кубы испанцы строили концентрационные лагеря для мирного населения. Позже термин употреблялся во время англо- бурской войны для обозначения лагерей для гражданского бурского населения. В связи с ужасными условиями в тех лагерях, слово приобрело отрицательное значение. Во время второй мировой войны данное выражение заменяло тюрьмы нацистской Германии для военнопленных. В словаре Merriem Webster дается такое определение:” direction of attention to a single object”. То есть в концлагерях к заключенным относились плохо, а условия были ужасными.

Следующее эвфемистическое наименование представляющий интерес для анализа является “unknown destinations”.

In many places Jews were sent to “**unknown destinations**” (Daily Telegraph, 1942).

В данном примере использованное эвфемистическое выражение образовано посредством генерализации концептуального содержания. Концепт “prison” репрезентируется при помощи номинации с широкой семантикой- destination.

В следующем примере формальная эвфемизация наблюдается за счет заимствованного слова “internment”, которое также употреблялось для замены фашистских лагерей и мелиоративный эффект высказывания выражается посредством литоты, которая позволяет снизить степень категоричности высказывания, образованной при помощи морфологического средства, то есть префиксации. Выражение появилось в 1920 годах и употреблялось для IRA safe house. Позже оно стало эвфемизмом фашистской Германии. Речь идет о капитуляции Германии.

Germany, which began the war with the ruthless attack upon Poland followed by successive aggressions and brutality in **internment camps**, surrendered (The Morning Call, 1945).

Данная лексическая единица репрезентирует концепт “prison”. В качестве эвфемистических наименований здесь используется малопонятное латинское заимствование, которое позволяет увеличить неопределенность высказывания.

В ниже приведенных примерах говорится об насильственном перемещении 120000 американских японцев с западного побережья США в концлагеря во время Второй мировой войны.

В первом примере концепт “prison, imprisonment” заменяется существительным “incarceration”.

The internment of Japanese Americans in the United States during World War 2 was the forced relocation and **incarceration** in camps in the west of the country (Sunday Morning, February 1942).

Несмотря на то, что слова *incarceration* и *imprisonment* являются полными синонимами, слово является латинского происхождения и не всем понятен его смысл сразу. Тем самым выступает в роли эвфемизма, выполняющего функцию скрытия исходного смысла концепта.

В представленных выше трех примерах эвфемизмы выполняют функцию нейтрализации истинного смысла прямых наименований, нежелательных по политическим или этическим соображениям.

В следующих двух примерах эвфемистическая замена основана на механизме генерализации концептуального содержания.

Decision to ask President Roosevelt to enunciate a policy setting forth the extent to which the Federal government should go in **removing** American- born Japanese from pacific coast defense areas was reached here today (Sunday Morning, February 1942).

California governor opposes **relocation** of Japanese Americans but says they must help defeat Japan (Sunday Morning, February 1942).

В первом примере номинация с широкой семантикой (*remove*) репрезентирует концепт “*exile*”. В результате эвфемистической замены происходит генерализация концептуального содержания и нейтрализуются такие негативные характеристики исходного концепта, как “*arrest, kick out*”. То же самое наблюдается и во втором примере. В обоих случаях эвфемистическая замена образована базовыми глаголами “*move*” и “*locate*”, которые были префиксированы.

Подобные эвфемизмы можно встретить и в следующем примере, однако, в нем не наблюдается явление перфиксации.

Circulars have been sent to key places telling all Japanese to get ready for a movement to some inland **location** under government supervision and to abandon property in California, Oregon and Washington (Sunday Morning, February 1942).

Во всех трех примерах эвфемизмы выполняют функцию необходимости минимизации проблемы в социальной или политической сфере.

Следующий пример является интересным для анализа, где для замены исходного концепта используется эвфемизм, заимствованный с греческого языка “*exodus*”.

Japanese American Citizens League aids in Japanese American “**exodus**” from pacific coast (Sunday Morning, March 1942).

В этом примере подразумевается, что организация, созданная с целью оказания помощи американцам с японскими корнями, поддерживала их в дни массового переселения.

В приведенном примере лексическая единица “*exodus*” репрезентирует концепт «изгнание». В качестве эвфемистического наименования здесь используется малоизвестное греческое заимствование, которое позволяет увеличить неопределенность высказывания. От греческого префикс “*ex*” означает “*out of*”, “*hodos*”- “*road, way*”. В словаре Merriem Webster дается следующее определение “*mass departure*”. The Biblical book of Exodus describes the departure of the Israelites from Egypt. Данная дефиниция связана с названием Книга “Исход”. Данный эвфемизм выполняет функцию стремления завуалировать действие, нарушающее права человека, избежать оскорбления субъекта с более низким социальным статусом.

Подводя итоги: 1. явление эвфемизации широко используется в политическом дискурсе; 2. Эвфемизмы в политическом дискурсе в соответствии с авторской стратегией характеризуется полифункциональностью, проявляемой в многообразии функции: минимизация проблемы в социальной или политической сфере во избежание конфликта; стремление завуалировать действие, нарушающее права человека, желание избежать оскорбления субъекта с более низким социальным статусом; смягчение отрицательного или нежелательного значения (камуфлирующая функция); намеренное искажение информации о реальных событиях и фактах; выражение насмешливо-иронического отношения;

нейтрализация истинного смысла прямых наименований, нежелательных по политическим или этическим соображениям, намеренное скрытие информации о реальных событиях.

Список использованной литературы:

1. Алексикова, Ю.В. Когнитивные основы формирования эфемизмов в современном английском языке: Автореф. дис. . канд. филол. наук / Ю.В. Алексикова. Тамбов, 2010.
2. Ашурова, Д.У. Лингвистическая природа художественного сравнения (на материале англ. яз.): Автореф. дис. . канд. филол. наук / Д.У.Ашурова. Ташкент, 1970.
3. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке. //Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - Волгоград: Перемена, 2002.
4. Кубрякова, Е.С. Текст и его понимание Текст. / Е.С. Кубрякова. // Русский текст. 1994.
5. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001.
6. Телия, В.Н. Основные особенности значения идиом как единиц фразеологического состава языка. Текст. //Т.С. Аристова, МЛ. Ковшова и др. Словарь образных выражений русского языка / Под ред. В.Н. Телия. -М.,1995.

Список газетных и журнальных статей:

1. The Toronto Daily, June 1914
2. The Age, 30 June 1914
3. The New York Times, June 1945
4. Sunday Mail, September 1939
5. The New York Times, February 1989
6. Daily News, September 1943
7. The Daily Gerald, March 1945
8. The Sunday Mail, November 1989
9. The Arizona Daily Star, August 1945
10. The Daily Telegraph, December 1944
11. The Morning Bulletin, May 1945
12. Philadelphia Inquirer, July 1945
13. Reno Gazette- Journal, August 1945

Интернет сайты:

1. oldmagazinearticles.com
2. newspapers.com

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000